

ISSN 2091-5527
№ 4/2023

O'zbekiston

Kompozitsion **M**ateriallar

Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali

Узбекский научно-технический и производственный журнал
Композиционные материалы

Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт»
при Ташкентском государственном техническом университете
имени Ислама Каримова

O‘zbekiston

KOMPOZITSION MATERIALLAR

Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali

№4/2023

Узбекский Научно-технический и производственный журнал
Композиционные материалы

Ташкент - 2023

Учредители:

- Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан
- Ташкентский государственный технический университет им. И. Каримова
- Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт»
- Научно-технический центр «Kompozit Nanotexnologiyasi»

Редакционная коллегия:

Негматов С.С., академик АНРУз (гл. редактор)
Рашидова С.Ш., академик АНРУз (зам. гл. редактора)
Абед Н.С., д.т.н., проф. (зам. гл. редактора)
Каршиев М.С., к.т.н., доцент (зав. редакцией)

Адилов Р.Э., д.т.н., проф.
Акбаров Х.И., д.х.н., проф.
Амонов Б.А., д.п.н., проф.
Бабаев Т.М., д.х.н., проф.
Бегжанова Г.Б., д.т.н., с.н.с.
Бозоров А.Н., к.т.н., с.н.с.
Григорьев А.Я., д.т.н., проф.
Дадаходжаев А.Т., д.т.н., проф.
Даминова Ш.Ш., д.х.н., доцент
Ибадуллаев А., д.т.н., проф.
Иргашев А.И., д.т.н., проф.
Камолов Т.О., д.т.н., с.н.с.
Мухамедиев М.Г., д.х.н., проф.
Мухамеджанова Ш.А., к.т.н., доцент
Мухитдинов Б.Ф., д.х.н., проф.

Норхужаев Ф.Р., д.т.н., проф.
Саттаров А.А. PhD
Сафаров Т.Т., д.т.н., проф.
Собиров Б.Б., д.т.н., проф.
Солиев Р.Х., д.т.н., доцент
Талипов Н.Х., д.т.н.
Туляганова В.С., к.т.н., с.н.с.
Тураходжаев Н.Д., д.т.н., проф.
Хайитов О.Г., д.г.-м.н., проф.
Халимжанов Т.С., к.т.н., с.н.с.
Хасанов А.С., д.т.н., проф.
Шообидов Ш.А., д.т.н., проф.
Эминов А.М., д.т.н., проф.
Юлчиева С.Б., к.т.н., с.н.с.

Редакционный совет:

Берлин А.А., академик РАН
Коврига В.В., д.т.н., профессор
Пирматов Р.Х., к.т.н.
Негматова К.С., д.т.н., профессор
Рахманбердиев Г., д.х.н., профессор
Рискулов А.А., д.т.н., профессор

Струк В.А., д.т.н., профессор
Турабжанов С.М., д.х.н., профессор
Умаров А.В., д.т.н., профессор
Халиков Ж.Х., академик АН РТ
Хусанов А.Х., к.т.н.
Якубов М.М., д.т.н., профессор

ISSN 2091-5527

Журнал основан в 1999 году
Выходит раз в три месяца

Это позволило термическую обработку с двойной фазовой перекристаллизацией, рекомендовать как новый вид упрочнения инструмента.

Key words: Structure, recrystallization, level of defects in the crystal lattice, final deformation.

In order to improve the mechanical properties, various heat treatment options are proposed, including multifactor phase recrystallization; in these studies, modes with double phase recrystallization were used. Moreover, the first one is high-temperature. The test results showed that the durability of the forming tool during heat treatment with double phase recrystallization increases approximately 2 times. This allowed heat treatment with double phase recrystallization to be recommended as a new type of tool hardening.

З.Л. Алимбаева

филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина в городе Ташкенте

СТРУКТУРЫ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, НАПОЛНЕННЫХ МОДИФИЦИРОВАННЫМ МОНТМОРИЛЛОНИТОМ

Э.У. Тешабаева, М.Д. Вапаев, С.А. Ахмаджанов, Э.А. Махседбаев, М.М. Турсиналиев

Введение. Основным назначением наполнителей является изменение свойств эластомерной композиции и качественных показателей в нужном направлении. Достижение этой цели, прежде всего, связано с характером совмещения макромолекулы эластомера и наполнителя, а также с характером их взаимодействия. Установлено [1], что ограничение подвижности цепей эластомера в результате взаимодействия его с наполнителем тем заметнее, чем более развита поверхность последнего. На усиливающую способность наполнителя оказывают существенное влияние такие его свойства как дисперсность, агломерация и химическая природа поверхности. С увеличением дисперсности наполнителя и смачиваемости между его поверхностью и молекулами эластомера, возрастает общее предельное влияние наполнителя на усиление эластомерной системы [2,3]. Тип наполнителя и содержание его в композиционных эластомерных материалах выбирают с учетом общего влияния наполнителя на физические свойства эластомера [4].

Перспективным является применение модифицированных наполнителей в композиционных эластомерных материалах работающих динамических условиях. Модификация наполнителей - процесс, при котором состав на основе жидкого полимерного связующего проникает в поры и капилляры наполнителя. Для модификации используют растворы, дисперсии и расплавы термо- и реактопластов, дисперсии и растворы эластомеров, а также некоторые мономеры и олигомеры.

Для получения резин с заданным комплексом свойств необходимо обеспечить определенную степень поперечного сшивания

эластомеров путем введения в композиции определенного количества вулканизирующих веществ или модифицирующих добавок. При этом число образовавшихся поперечных связей будет зависеть от природы эластомеров, природы и содержания вулканизирующего вещества и модификатора, условий вулканизации [3-5]. Достижение стабильных свойств изделий подвергнутых поверхностной модификации, невозможно без выполнения путей регулирования структуры поверхности. В целом, данное направление модификации композиционных эластомерных материалов является перспективным, владея её методами можно получать изделия из резин на основе дешёвых эластомеров по оптимальной технологии.

В свете вышеизложенного в данной работе приведены результаты исследования по влиянию модифицированного монтмориллонита на технические свойства композиционных эластомерных материалов.

Объекты и методы исследования. Являются кубового остатка газопирролизной смолы производства полипропилена и монтмориллонит Каракалпакистана, в качестве стандартная резиновая смесь использовали на основе бутадиен-стирольного каучука. Изготовление резиновых смесей осуществлялось на лабораторных смесительных вальцах RC-WW 150/330 (Rubicon, Германия). Определение вязкости по Муни резиновых смесей проводилось на вискозиметре Муни MV 2000 (Alpha Technologies, Англия). Испытание на релаксацию напряжения проводится на тех же образцах, что и вязкость по Муни, сразу после завершения измерения вязкости путем очень быстрой остановки вращения ротора и измерением падения итоговой вязкости по Муни с течением времени. Кинетика вулканизации

резиновых смесей определялась на реометре ODR 2000 (Alpha Technologies, Великобритания). Технологические и технические показатели определяли по соответствующими ГОСТами: 10201-2015-жесткость и эластическое восстановление по Дефо, 415-2015-пластичность, 10722-2016-вязкость по Муни (ML 4-373 К), 38.05244-91-количество свободной серы, 262-2013-сопротивление раздиру, 263-1973 твердость по Шору-А, 270-2015-упругопрочностные свойства при растяжении, СЭВ1217-78-остаточной деформации при сжатии в условиях постоянной деформации, 261-2014-испытание резин на многократное растяжение при постоянной деформации, 2048-2015-теплообразование, остаточную деформацию и усталостную выносливость при многократном сжатии, 6950-2013-эластичность по отскоку определяли на приборе типа Шоба.

Обсуждение результатов. Для модификации монтмориллонита выбрали кубового остатка газациролизной смолы, являющихся побочным продуктом производство полипропилена. Исследование его физико-химические свойства показали, что по структуре она приближается пластификатором применяемых в производстве полимерных композиции [6,7]. Повышенная склонность к термоструктурированию при температурах выше 373 К является отличительной особенностью резиновых смесей. В связи с этим представляет интерес исследование поведения резиновых смесей, содержащих наполнители с модифицированными поверхностями, в процессе термоструктурирования. Из представленных данных видно, что в общем случае с увеличением температурно-временной обработки, вязкость резиновой смеси уменьшается и время до начала под вулканизации сокращается с повышением концентрации Наполнителей. По мере наполнения каучука СКМС-30АКРМ-15 монтмориллонитам, склонность композиции к подвулканизации повышается, это с модифицированным монтмориллонитам менее выражена [8].

Изучение кинетики вулканизации наполненных композиций показало, что введение монтмориллонита в состав эластомера

приводит к уменьшению индукционного периода, т.е. снижает стойкость резиновых смесей к преждевременной вулканизации (Рисунок 1). В случае модифицированным монтмориллонитам наблюдается заметное изменение этих показателей, особенно ярко это проявляется при высоких степенях наполнения (≥ 40 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука) композиции с выше изложенными модифицированным наполнителям. Изменение вулканизационных характеристик некристаллизующихся каучуков при больших содержаниях модифицированных наполнителей, по-видимому, связано со структурными особенностями исследуемого наполнителя и природой каучука [8]. Очевидно, это следует учитывать при составлении производственных рецептур. Кинетическое исследование наполненных резиновых смесей показывает широкое плато вулканизации, которое относительно мало изменяется от оптимального параметра.

Содержание немодифицированного монтмориллонита 20 (1), 40 (3) и модифицированного монтмориллонита 20 (2), 40 (4) и мас.ч. на 100 мас.ч. каучука СКМС-30АКРМ-15
Рисунок 1. Зависимость содержание связанной (●) и свободной (—) серы от времени вулканизации

Исследованы зависимости относительной остаточной деформации при сжатии ($E_{ост}$) и коэффициента релаксации осевого сжатия ($K_{рел}$) от содержания модифицированного монтмориллонита (Таблица 1). Выяснено, что с возрастанием концентрации наполнителя во всех образцах наблюдается заметное изменение $E_{ост}$. При этом наполненные композиции, содержащие исследуемые наполнители, обладают меньшими $E_{ост}$ по сравнению с немодифицированными.

Таблица 1
Относительная остаточная деформация ($E_{ост}$ сжатия 50%, 24 ч. при температуре 293К) и коэффициент релаксации ($K_{рел}$ сжатие 20% 24 ч. при температуре 373К) осевого сжатия резин на основе СКМС-30АКРМ-15 от содержания наполнителей

Наименование и содержание наполнителей, мас.ч.		$E_{ост}$, %		$K_{рел}$, %	
		293К	373К	293К	373К
Ненаполненная композиция	0	16	80	0,84	0,63

Ненаполненная композиция немодифици-рованным монтмориллонитом	20	18	82	0,81	0,60
	40	17	82	0,84	0,59
Ненаполненная композиция модифици-рованным монтмориллонитом	20	14	66	0,92	0,77
	40	12	45	0,88	0,63

В условиях повышенной температуры (373К) наблюдается более интенсивное возрастание $E_{ост}$ вулканизатов, чем при умеренных температурах (293К). Вероятно, это связано с природой поперечных химических связей, жестким условиям испытания и уменьшением стабильности связей, приводящих к возрастанию $E_{ост}$.

Из данных таблицы видно, что введение в состав эластомеров до 20-40 мас.ч. наполнителя на 100 мас.ч. каучука приводит к повышению $K_{рел}$ за счет роста напряжений. Релаксационное поведение наполненных резин при обычных температурах менее выражено, однако, оно существенно изменяется при

повышенных температурах, что обусловлено, главным образом, воздействием условий испытания на тип поперечных связей и свидетельствует о наличии в образце ориентационных и остаточных напряжений, релаксирующих при нагревании.

В эластомерных композициях, подвергаемых постоянной статической нагрузке или постоянной деформации, наблюдается рост температуры с накоплением остаточной деформации. Теплообразование (ΔQ) и остаточная деформация ($E_{ост}$) приобретают особое значение, когда условия эксплуатации требуют стабильности при постоянном измерении нагрузки (Таблица 2).

Таблица 2

Динамическая выносливость резин при многократном сжатии на флексометре типа Гудрича на основе СКМС-30АРКМ-15

Наименование и содержание наполнителей, мас.ч.		$E_{ост}, \%$	ΔQ
Ненаполненная композиция	0	10	19
Ненаполненная композиция немодифицированным монтмориллонитом	20	14	24
	40	17	42
Ненаполненная композиция модифицированным монтмориллонитом	20	10	20
	40	12	30

В таблице приведена зависимость ΔQ и $E_{ост}$ при многократном сжатии и заданной деформации испытуемых образцов от степени их наполнения. Из данных таблицы видно, что по мере наполнения каучука наблюдается интенсивный рост температуры и остаточной деформации. Однако, когда содержание наполнителя составляет 80 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука наблюдается динамическая усталость испытуемого образца и прекращение роста температуры в результате существенного накопления $E_{ост}$ и потери упруго-деформационных свойств эластомерных композиций.

Среди различных методов исследования динамических свойств вулка-низатов наибольший интерес приобретает деформация растяжения, которая обеспечивает возможность проведения испытания образцов в условиях, приближенных к естественным. В этой связи было изучено влияние содержания исследуемых наполнителей на свойства эластомерных композиций при многократном растяжении.

Исследование показало, что с ростом его концентрации в составе элас-томерной композиции на основе каучука СКМС-30АРКМ-15, динамическая выносливость $N_{рас}$

проходит через максимум и его наибольшее значение наблюдается при содержании модифицированного монтмориллонита 40-60 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука (Рисунок 2).

Наполненного модифицированным монтмориллонитом (---), немодифицированным монтмориллонитом (-). (растяжение изгиба 300%, частота растяжения и изгиба 250 цикл/мин).

Рисунок 2. Зависимость динамической выносливости резин на основе СКМС-30 АРКМ-15 при растяжении и изгиба

Введение его приводит к существенно большему приращению данных показателей $N_{рас}$ по сравнению с немодифицированными. По-видимому, это обстоятельство связано с структурными изменениями при модификации монтмориллонита и аппретирующим слоем на

поверхности частиц, который повышает степень образования структур эластомер-наполнитель и наполнитель-наполнитель.

Заключение. В результате предложены научно-технологические принципы создания высокоэффективных эластомерных композиционных материалов с использованием модифицированного монтмориллонита кубовым остаткам газопирролизного смолы производство полипропилена. Полученные научные результаты, технологические разработки явились основой создания эластомерных композиционных материалов с заданной структурой и свойствами. Выявлены особенности взаимодействия макромолекул СКМС-30 АРКМ-15 с модифицированным монтмориллонитом. Установлена взаимосвязь между структурно-адсорбционной активностью наполнителей с динамическими

свойствами полученных эластомерных композиций. Изучено влияние модифицированного монтмориллонита на кинетику вулканизации резиновых смесей на основе СКМС-30 АРКМ-15. При этом был выяснен возможный механизм образования вулканизационной сетки. Показано, что благодаря многофункциональному характеру модификаторов возможность сочетания содержания вулканизирующих агентов, что позволяет упростить технологическую стадию приготовления резиновых смесей. Рассмотрены динамические свойства наполненных вулканизатов и показано, что исходный и модифицированный монтмориллонит проявляют эффективное действие в СКМС-30 АРКМ-15 на уровне усиливающих типов наполнителей.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Кошелев Ф.Ф., Корнев А.Е., Буканов А.М. Общая технология резины. – М.: Химия, 2012. С.248-250.
2. Усиление эластомеров. / Под ред. Дж. Крауса. – М.: Химия, 1968.- 216 с.
3. Krusztakiewicz A., Maik M. Poglądu na mechanizm wzmacnienia wkladzie gumahapelnicz. // Chemik (PRL). - 1981.- v/ 34, 4.- P. 99-103.
4. Сулимова И.Б., Рязанова Л.Н., Фомина Л.Г.,Тарасова Г.И. Применение модифицированного аэросила в резинах на основе силанового каучука. В кн.: Использование методов модификации для повышения качества каучуков и резин. Труды НИИРП.- М.: ЦНИИТЭ нефтехим, 1984, С.59-63.
5. Соловьев М.Е., Захаров Н.Д. Оптимизация физико-химических экспериментов модифицированного измельченного вулканизата. // Ж. Каучук и резина, 1984.- № 8.- С. 9-10.
6. Ibadullayev A., Muftullaeva M.B. Study of adsorption properties of montmorillonite of Karakalpakstan. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, 2019., no. 7-8, pp. 57-63.
7. Ibadullayev A., Muftullaeva M.B. Study of physic-chemical properties of montmorillonite of Karakalpakstan. Science and education in Karakalpakstan, 2019, no 4, pp. 10-14.
8. Teshabaeva E.U., Ibadullaev A., Juraev V.N. Sozdaniye i primeneniye ingrediyyentov na osnove mestnykh syr'yevykh resursov i otkhodov proizvodstv v elastomernykh kompozitsionnykh materialakh [Creation and application of ingredients based on local raw materials and production waste in elastomeric composites]. Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya, 2016, pp. 66-71.

Калитли сўзлар: структура, фаоллик, тўлдиргич, модификациялаш, адсорбция, технология, динамик хосса, эластомер композицияси.

Мақолада пропилен ишлаб чиқаиш чиқиндиси газопиролиз смоласи куб қолдики билан модификацияланган монтмориоллонит билан тўлдирилган эластомер композицияси олиш илмий асоси таклиф этилган. Олинган илмий натижалар асосида берилган структура ва хоссали эластомер композициялар олиш технологиясига яратилишига асос бўлди. Модификацияланган монтмориоллонит билан СКМС-30 АРКМ-15 каучуки макромолекулалари ўртасида боғлар ҳосил бўлиши аниқланган. Эластомер композицияси динамик хоссалари ва тўлдиргич адсорбцион фаоллиги ва структураси ўртасидаги боғланиш кўрсатилган.

Ключевые слова: структура, активность, наполнитель, модификация, адсорбция, технология, динамических свойств, эластомерная композиция.

В работе предложены научно-технологические принципы создания высокоэффективных эластомерных композиционных материалов с использованием модифицированного монтмориллонита кубовым остаткам газопирролизного смолы производство полипропилена. Полученные научные результаты, технологические разработки явились основой создания эластомерных композиционных материалов с заданной структурой и свойствами. Выявлены особенности взаимодействия макромолекул СКМС-30 АРКМ-15 с модифицированным монтмориллонитом. Установлена взаимосвязь между структурно-адсорбционной активностью наполнителей с динамическими свойствами полученных эластомерных композиций.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Химия и физикохимия композиционных материалов и нанокompозитов

А.А. Тошов, С.Р. Раззокова, Ш.А. Кадилова. Синтез и исследование комплексных соединений ацетатов, нитратов, хлоридов переходных металлов с 2-аминооксазолем.....	3
Z.M. Chalaboyeva, S.R. Razzoqova, B.S. Torambetov, Sh.A. Kadirova. Bazi 3d - metallarning n-(1h-1,2,4-triazol-il) asetamid asosidagi kompleks birikmalari tadqiqoti.....	5
G.K. Aliyeva. Co(II), Ni(II), Cu(II) VA Zn tuzlarining 2-(2H-benzotriazol-2 -IL) sirka kislotasi bilan kompleks birikmalarini spektroskopik usullar yordamida tadqiq etish.....	9
Ф.М. Наврузов, С.С. Негматов, Н.Н. Абдуллаева, Ж.Н. Тоджиев, Б.И. Мухамедова. Эпоксидный полимер в полиуретаннинг ковшок-эластик хусусиятларини ўрганиш.....	11
Н.Х. Кучкарова. Титан (IV) оксидининг кислота эритмалари билан КУ-2-8 катионитини модификациялаш тадқиқи.....	13
D.S. Raxmonova. Co(II), Ni(II), Cu(II) VA Zn tuzlarining 5-nitrobenzimidazol bilan kompleks birikmalari tadqiqoti.....	16
А.А. Оразбаева, Б.С. Закиров, Б.Х. Кучаров, З.К. Джуманова. Физико-химический анализ композиций в системе уротропин-сульфат меди.....	19
J.R. Cho'liyev. 2,7-dimetil-2,7-ditsianid-3,6-diazoaktan va uning hosilalari sintezi hamda tasniflanishi.....	21
Ш.Ш. Шойимов, Т.Ж. Қодиров, Ж.Ш. Азимов, Ф.Ф. Фармонов. Винил мономерлари билан модификацияланган оксил сақловчи полимер асосидаги пленкаларнинг структураси ва хоссалари.....	25
M. Janayev, R. Adilov, M. Alimuxamedov. Monoetanolamin va sirka aldegidi reaksiyasi borishiga aldegid miqdorining ta'siri.....	28
M.I. Toxirov, M.G. Alimuxamedov. Fenolospirt va dietilenglikoladipinatol (60:1 mol/mol) nisbatida sooligomerlari hosil bo'lishining tadqiqi.....	31
F.S. Xolmirzayev, A.T. Tillayev, F.N. Nurqulov, A.T. Djalilov. Butilakrilat va stiroil monomerlarini sopolimerlanishidan olingan sopolimerni termik tavsifi va Iq – spektroskopiya tahlili.....	34
F.Sh. Boboqulova, O.Sh. Kodirov S.E. Nurmanov, A.Sh. Khusenov, Sh.Sh. Hasanov. Polimetilenaftalin karbon kislotasi sintezi natijasida olingan moddalarning tuzilishini o'rganish.....	36
L.M. Qurbanova, N.I. Akbarov, N.B. Eshmamatova, A.J. Xoliqov. Po'lat korroziyasida natriy-karboksimetilselluloza va fosforli birikmalar asosidagi ingibitorlarning fizik-kimyoviy xususiyatlari.....	40
Д.Р. Гулбоева. Таркибида азот тутган комплекс ҳосил қилувчи ионитларни олиш ва физик – кимёвий хоссаларни таҳлил қилиш.....	43
Б.А. Юсупов, У.К. Абдурахманова. Янтар кислотасининг янги ҳосилалари синтези.....	46
М.А. Сиддиқов, М.М. Муродов, А.С. Сиддиқов. Полисахаридлардан юқори алмашиниш ва полимерланиш даражаларига эга карбоксиметилли композицияларини синтези.....	49
А.С. Хасанов, А.Н. Шодиёв, А.М. Хужақулов. Исследование по выбору ионнообменной смолы для получения рения из продуктивных растворов.....	53
Х.Ю. Рахимов, З.Т. Карабаева, Н.У. Батирова, Н.А. Ахмедова, С.А. Агзамова. Синтез и получение эмульгаторов на основе продуктов дистилляции хлопкового масла соапстока и аминоспиртов.....	56
Х.Ю. Рахимов, С.П. Абдурахманова, Х.Б. Ганиева, Ш.Ш. Тожиаматов, Д.Ж. Билалова. Исследование антикоррозионных свойств разработанных композиционных химических реагентов для защиты нефтегазового оборудования от кислотной коррозии и агрессивных сред.....	59
С.А. Бердиев. Алкилбензолсульфо кислота, натрий гидроксиди ва этилен оксиди асосидаги қўшимчаларни олиш ва физик-кимёвий хоссаларини ўрганиш.....	62

2. Физико-механика и трибология композиционных материалов

З.Л. Алимбабаева. Повышение износостойкости и улучшение механических свойств при термической обработке инструментальных сталей.....	66
Э.У. Тешабаева, М.Д. Вапаев, С.А. Ахмаджанов, Э.А. Махсудбаев, М.М. Турсиналиев. Структуры композиционных эластомерных материалов, наполненных модифицированным монтмориллонитом.....	68
Н.А. Исахожаева, З.М. Ахмедова. Лабораторные исследования и показатели свойств композиционных материалов одежды специального назначения.....	72
L.S. Raxmatullaev, M.O'. Karimov, Sh.N. Qiyomov. Qora sajali polietilen masterbachini termomexanik tahlili.....	74
З. Зуфарова, Д.Я. Юлдашов, С.Ш. Ташпулатов. Исследования эластичных свойств и пористости эластомерного композиционного материала.....	77
Н.Х. Махмудова. Исследование водопроницаемости бетонных композиций модифицированных поличетвертичными солями.....	79
А. Иргашев. Моделирование деформации поверхностей трения материалов деталей абразивными частицами, в яйцевидной форме.....	82
V.T. Berdiyarov, Sh.T. Hojiyev, O.U. Nuraliyev, Q.T. Ochildiyev. Temir oksidlarini etilen bilan tiklash jarayonining ba'zi termodinamik jihatlarini o'rganish.....	84
Д.Ф. Ганиева, Р.И. Исмаилов, М.Б. Маматкулова, Р.М. Давлатов. Влияние полимерной композиции на прочностных характеристик модифицированных белковых волокон.....	88

CONTENTS

1. Chemistry and physical chemistry of composite materials and nanocomposites

A.A. Toshov, S.R. Razzokova, Sh.A. Kadirova. Synthesis and study of complex compounds of acetates, nitrates, transition metal chlorides with 2-aminooxazole.....	3
Z.M. Chalaboyeva, S.R. Razzokova, B.S. Torambetov, Sh.A. Kadyrova. Study of basic 3d-metal complex compounds based on n-(1h-1,2,4-triazol-yl)acetamide.....	5
G.K. Aliyeva. Study of complex compounds of So(II), Ni(II), Cu(II) AND Zn salts with 2-(2N-benzotriazol-2-IL) acetic acid using spectroscopic methods.....	9
F.M. Navruzov, S.S. Negmatov, N.N. Abdullaeva, J.N. Todzhiev, B.I. Muhamedova. Study of visco-elastic properties of epoxy polymer and polyurethane.....	11
N.H. Kuchkarova. Study of modification of KU-2-8 cationite with acid solutions of titanium (IV) oxide.....	13
D.S. Rakhmonova. Study of complex compounds of Co(II), Ni(II), Su(II) AND Zn salts with 5-nitrobenzimidazole.....	16
A.A. Orazbaeva, B.S. Zakirov, B.Kh. Kucharov, Z.K. Jumanova. Physicochemical analysis of compositions in the methenamine-copper sulfate system.....	19
J.R. Choliyev. Synthesis and classification of 2,7-dimethyl-2,7-dicyanide-3,6-diazaoctane and its derivatives.....	21
Sh.Sh. Shoimov, T.J. Kadyrov, J.Sh. Azimov, F.F. Farmanov. Structure and properties of films based on protein storage polymer modified with vinyl monomers.....	25
M. Janayev, R. Adilov, M. Alimukhamedov. The effect of the amount of aldehyde on the course of the reaction of monoethanolamine and acetic aldehyde.....	28
M.I. Tokhirov, M.G. Alimukhamedov. Study of the formation of sooligomers in the ratio of phenol alcohol and diethyleneglycoladipinatol (60:1 mol/mol).....	31
F.S. Kholmirezayev, A.T. Tillayev, F.N. Nurkulov, A.T. Djalilov. Thermal description and Iq-spectroscopy analysis of the copolymer obtained from the copolymerization of butyl acrylate and styrene monomers.....	34
F.Sh. Bobokulova, O.Sh. Kodirov S.E. Nurmanov, A.Sh. Khusenov, Sh.Sh. Hasanov. Studying the structure of substances obtained as a result of the synthesis of polymethylenenaphthalene carbonic acid.....	36
L.M. Kurbanova, H.I. Akbarov, N.B. Eshmamatova, A.J. Khalikov. Physico-chemical properties of inhibitors based on sodium-carboxymethylcellulose and phosphorus compounds in steel corrosion.....	40
D.R. Gulboeva. Obtaining nitrogen-containing complex-forming ionites and analyzing their physical and chemical properties.....	43
B.A. Yusupov, U.K. Abdurakhmanova. Synthesis of new derivatives of succinic acid.....	46
M.A. Siddikov, M.M. Muradov, A.S. Sidikov. Synthesis of carboxymethyl compositions from polysaccharides with high degree of substitution and polymerization.....	49
A.S. Khasanov, A.N. Shodiev, A.M. Khuzhakulov. Research on the selection of ion exchange resin for the production of rhenium from productive solutions.....	53
H.Yu. Rakhimov, Z.T. Karabaeva, N.U. Batirova, N.A. Akhmedova, S.A. Agzamova. Synthesis and production of emulsifiers based on distillation products of cottonseed oil soap stock and amino alcohols.....	56
H.Yu. Rakhimov, S.P. Abdurakhmanova, Kh.B. Ganieva, Sh.Sh. Tozhimatov, D.Zh. Bilalova. Study of the anti-corrosion properties of developed composite chemical reagents to protect oil and gas equipment from acid corrosion and aggressive environments.....	59
S.A. Berdiev. Preparation and study of physico-chemical properties of additives based on alkylbenzoculfocyclote, sodium hydroxide and ethylene oxide.....	62

2. Physics-mechanics and tribology of composite materials

Z.L. Alimbabaeva. Increasing wear resistance and improving mechanical properties during heat treatment of tool steels.....	66
E.U. Teshabaeva, M.D. Vapaev, S.A. Akhmadzhanov, E.A. Makhshedbaev, M.M. Tursinaliev. Structures of composite elastomer materials filled with modified montmorillonite.....	68
N.A. Isakhozhaeva, Z.M. Akhmedova. Laboratory research and indicators of the properties of composite materials for special-purpose clothing.....	72
L.S. Rakhmatullaev, M.O'. Karimov, Sh.N. Qiyamov. Thermomechanical analysis of black-coated polyethylene masterbatch.....	74
Z. Zufarova, D.Ya. Yuldashov, S.Sh. Tashpulatov. Studies of elastic properties and porosity of elastomeric composite material.....	77
N.H. Makhmudova. Study of water permeability of concrete compositions modified with polyquaternary salts.....	79
A. Irgashev. Modeling the deformation of friction surfaces of part materials by abrasive particles, in an ovoid shape.....	82
B.T. Berdiyarov, Sh.T. Hajiyev, O.U. Nuraliyev, Q.T. Ochildiyeu. Study of some thermodynamic aspects of the process of reducing iron oxides with ethylene.....	84
D.F. Ganieva, R.I. Ismailov, M.B. Mamatkulova, R.M. Davlatov. The influence of the polymer composition on the strength characteristics of modified protein fibers.....	88
H.Yu. Rakhimov, E.N. Yusupkhodzhaeva, N.G. Khalmatova, D.Sh. Athamjonov, I.Kh. Ayubova. Study of the influence of technological factors on the physicochemical and operational properties of composite chemical emulsifiers and oil emulsion drilling fluids based on them.....	91
D.B. Barakaeva, N.I. Mukarramov. Comparative comparison of the chemical composition of the resin of Ferula tadshicorum and Ferula assafoetida plants.....	94

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ЖУРНАЛА 1089**КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ**
Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali

Зав. редакцией

Мамарайим Каршиев, к.т.н., доцент

Корректор

Малика Иксановна Негматова, к.т.н., с.н.с.

Компьютерная верстка и дизайн

Саттаров Акмалжон Акрамжон ўгли

Адрес редакции: Ташкент, 100174, ул. Мирзо Голиба, 7а

Телефоны: 246-39-28. 246-14-01, 246-53-35.

Факс: (998-71) 227-12-73.

Веб-сайт: www/gupft.uz

Регистр. № 0561 от 19.12.2008. Сдано в набор 25.12.2023 г. Подписано к печати 28.12.2023 г.
Формат 60×90 1/8. Компьютерный набор. Усл. печ. л. 14,1. Уч. изд. л. 14,4. Тираж 125 экз. Заказ
№ 98. Цена договорная.

Отпечатано в типографии «Kompozit Nanotexnologiyasi» 100174, г. Ташкент, ул. Мирзо Голиба, 7^а